

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898256>

O'QUVCHILARGA "QOLDIQLI BO'LISH" MAVZUSIGA OID BA'ZI MASALA VA TOPSHIRIQLARNI QULAY USUL BILAN YECHISHNI O'RGATISH.

Usmonova Shodiyona Abdurashid qizi

Toshkent Viloyati Bekobod shahar 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani katta o'qituvchisi.

e-mail: solihavamuslima@gmail.com

Annotatsiya: Muallif qoldiqli bo'lishga oid misol va masalalarni turli xil usullar bilan yechish usullarini yoritgan.

Qoldiqli bo'lishga doir misollarni yechish o'quvchilarda fanga qiziqish uyg'otib, ongini, xotirasini va matematik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchilarni matematik kompetensiyalarini yanada rivojlantiradi. Ba'zi misollarni bajarish usullari quyidagilardan iboratdir.

1-misol. $25+35+40+70+95$ yig'indini 6 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

Yechish: Berilgan ifodani hisoblab, 6 ga bo'lgandagi qoldiq necha chiqsa, har bir sonni 6 ga bo'lgandagi qoldiqlar yig'indisini 6 ga bo'lgandagi qoldiq ham o'sha son chiqadi.

M: $(24+1)+(30+5)+(36+4)+(66+4)+(90+5)=(\dots+1)+(\dots+5)+(\dots+4)+(\dots+4)+(\dots+5)=\dots$ $19:6=3(1 \text{ qoldiq})$

Javob: Ifodani 6 ga bo'lganda "1" qoldiq chiqadi/

2-misol. 24523^{220} ni 8 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

Yechish: 8 ga bo'linish qoidasiga ko'ra, berilgan sonning oxirgi uch xonali qismi 8 ga bo'linsa, berilgan son 8 ga bo'linishidan, 523^{220} ni 8 ga bo'lamiz. $(65n_1+3)^{220}:8=65n_1+81^{55}:8=65n_1+(80+1)^{55}:8=\dots+1$ qoladi.

Javob: Berilgan sonni 8 ga bo'lgandagi qoldiq 1 ga teng.

3-misol. $71a0b$ son 15 ga qoldiqsiz bo'linsa, $a+b$ nechta turli qiymatlarni qabul qilishi mumkin?

Yechish: Avval 15 ga bo'linish alomatini eslaymiz. Unga ko'ra, berilgan son bir vaqtning o'zida 5 ga va 3 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son 15 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. 5 ga bo'linishi uchun, oxirgi raqami 5 va 0 dan iborat bo'lishi kerak. Demak, $b=0$ yoki 5 ga.

3 ga bo'linish qoidasiga ko'ra,

$(7+1+a+0+b)$: 3 ga bo'linishi kerak. $(7+1+0)+(a+b)=8+(a+b)$ bundan,

$a+b=1$, $b=0$ va $a=1$ bo'lsa,

$a+b=4$, $b=0$ va $a=4$ bo'lsa,

$a+b=7$, $b=0$ va $a=7$ yoki $b=5$ va $a=2$ bo'lsa,
 $a+b=10$ $b=5$ va $a=5$ bo'lsa, ushbu qiymatlardan hosil bo'lgan ko'pxonali sonlar 15 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Javob: $a+b$ ifoda 5 ta turli qiymatlarni qabul qiladi.

4- misol.

-524 sonini 43 ga bo'lgandagi qoldiqni topig.

Yechish: Qoldikli bo'lish formulasiga ko'ra: $a=bq+r$ bunda, $b>r$ va $r>0$ bo'lishi kerak.

Shunga ko'ra, $-524=43q+r$ ifodani tuzib olamiz. Bundan, $-524-r=43q$ bo'ladi, $(-524-r)$ soni 43 ga qoldiqsiz bo'linadi. Q esa manfiy son (to'liqsiz bo'linma) $(-524-r):43$ ga bo'linishi uchun $r=35$ bo'lishi kerak.

Javob: $-524=43(-13)+35$ bo'ladi.

Mustahkamlash uchun topshiriqlar:

1. 623^{512} ni 9 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.
2. $4a12b$ sonini 12 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.
3. $67 \circ 36 \circ 45 \circ 93 \circ 23$ ko'paytmani 8 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.
4. Raqamlari yig'indisi 15 ga teng bo'lgan eng kichik sonni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.
5. Quyidagi sonlardan qaysi biri $8^{64}+21$ soniga qoldiqsiz bo'linadi?
1) 16 2) 14 3) 15 4) 17
2)

Adabiyotlar:

1. Matematika fanidan mavzulashirilgan testlar to'plami 1-11 (MATN):

Amaliy qo'llanma

2. M.A.Mirzaahmedov. "Matematikadan masalalar va yechimlar to'plami"
"Nurafshon business" nashriyoti. Toshkent-2020.